

ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ

*Таймуратова Л.У.,**к.ф.-м.н., доцент, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау**Жубанышев А.**Магистрант, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау*

STUDYING THE THEORETICAL FEATURES OF STEM EDUCATION

*Taimuratova L.,**Candidate of physical and mathematical sciences, associate professor, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov s. Aktau**Zhubanyshev A.**Master, Caspian University of technology and engineering named after Sh. Esenov, s. Aktau*

АННОТАЦИЯ

В статье описывается как традиционных учебных программах школьники теоретически изучают каждый предмет отдельно. Часто они не понимают, зачем нужно вспоминать бессмысленные формулы и запоминать теоремы, как найти их применение в жизни. И этот метод не вдохновляет детей. Однако, чтобы стать востребованным специалистом в будущем, необходимы целостные знания из различных областей естествознания, техники и технологий. В этой связи STEM-образование является одной из основных тенденций в глобальном образовательном процессе, обусловленной активным проникновением в нашу жизнь большого потока информации, высокотехнологичных инноваций и разработок, изменением требований и интересов общества.

ABSTRACT

The article describes how students theoretically study each subject separately in traditional curricula. Often they do not understand why it is necessary to remember meaningless formulas and memorize theorems, how to find their application in life. And this method does not inspire children. However, in order to become a sought-after specialist in the future, holistic knowledge from various fields of natural science, engineering and technology is needed. In this regard, STEM education is one of the main trends in the global educational process, due to the active penetration into our lives of a large flow of information, high-tech innovations and developments, changing requirements and interests of society.

Ключевые слова: STEM-образование, междисциплинарность, критическое мышление.

Keywords: STEM-education, interdisciplinary, critical thinking.

Интерес к STEM-образованию является законным ответом на меняющиеся условия современного общества. В настоящее время главная задача образования – воспитание конкурентоспособных, востребованных на рынке труда специалистов. В XXI веке особенно возрастает потребность в IT-специалистах, инженерах и специалистах в высокотехнологичных областях.

Чтобы лучше понять суть STEM-образования, необходимо заглянуть в Американскую историю середины XX века [1]. Многие восприняли это как доказательство того, что американцы сильно отстают от Советского Союза в области подготовки ученых и технологий. Этот вопрос привел к изменениям в финансировании образования, пристальному вниманию к стандартам и изучению роли правительства в образовании [2]. На основе этого закона главным направлением сознания населения было техническое и научное образование. В этом отчете подробно рассказывается, почему учащиеся американских школ терпят неудачу в различных областях. Данный доклад призвал государственные

школы обеспечить более сильную учебную программу с особым акцентом на технологии и науку [3]. Таким образом, в Соединенных Штатах была разработана новая образовательная стратегия после того, как правительство страны выразило обеспокоенность тем, что американские студенты отстают от других стран в области естественных наук и математики.

Это включало больше внимания к науке, технологиям, инженерии и математике в образовании, а также больше финансирования и исследований для этих инициатив. Этот закон даже предусматривал создание и реализацию специализированных программ и школ, ориентированных на образование STEM [4]. К 2009 году Президент Барак Обама учредил кампанию «обучение инновациям», направленную на создание 100 000 преподавателей STEM, основанных на укреплении STEM-образования и повышении интереса студентов к STEM-образованию [5]. С момента появления термина STEM он использовался как педагогами, так и

законодателями для описания развития науки и образования, обновления технологий [6]. Кроме того, разработка STEM стала частью политики правительства США, причем эта образовательная стратегия распространилась по всему миру как эффективный подход. В настоящее время образовательные учреждения ведущих стран Великобритании, Швейцарии, Германии, Сингапура, Японии и др. используют метод обучения STEM.

Какова основная идея образования STEM, которое является огромным достижением в образовательной политике и поддерживается рядом ведущих стран в области научных изобретений и инновационных технологий? Многие признают, что современное образование в основном направлено на успешную сдачу экзаменов в форме тестов. Обучающиеся тренируются только на получение определенного балла по тесту, основанному на запоминании различных теоретических данных и фактов по разным предметам. После окончания средней школы учащиеся в большинстве случаев не осознают взаимосвязь всех этих предметов и того, сколько знаний, полученных ими по математике, физике или другим предметам, им потребуется в жизни. От этого зависит и приход на мировой рынок труда специалистов, которые не могут обеспечить работу высокотехнологичных предприятий и сделать научные открытия и достижения в тех областях науки, которые нужны человечеству. Именно поэтому в настоящее время STEM-образование набирает мгновенную популярность и развивается с каждым годом, поскольку ведущими идеями STEM-образования являются интеграция дисциплин в единую сферу человеческого знания и обязательное применение этих целостных знаний на практике.

Несмотря на популярность STEM-образования и поддержку многих стран, стремящихся к научно-техническому лидерству, до сих пор нет общепринятого определения этого явления. В определении этого понятия нет единого мнения и позиции. В различных научных трудах, научно-популярных статьях STEM определяет образование по-разному: в одном труде «STEM — технология» [7]. В другом — «STEM — подход» [8], а в третьем - «STEM-система» [9]. Некоторые авторы сосредотачиваются только на описании преимуществ его реализации и не стремятся дать определение этому понятию. А некоторые не углубляются в суть этого явления, а ограничиваются лишь поверхностным объяснением: STEM – образование-это объединение наук, направленное на освоение новых технологий и их дальнейшее развитие, на обеспечение потребности в высококвалифицированных научно-инженерных кадрах». Противоречие заключается в необходимости качественной подготовки будущих научно-инженерных кадров через STEM-образование и мотивации обучающихся к обучению специальностям в области STEM, а также в фактическом отсутствии теоретического развития данной проблемы. Все это приводит к трудностям в понимании идей STEM-образования отечественными педагогами и препятствует их внедрению в

STEM-центры страны и общеобразовательные школы Казахстана.

Детально изучить весь материал, относящийся к STEM-образованию в информационном пространстве Казахстана, и научные труды американских ученых и специалистов по данному направлению, STEM-образование следует отнести к новому подходу, сложившемуся в педагогической науке.

По мнению академика Российской академии образования Е. В. Бондаревской, «подход» - это осознанная направленность педагога на реализацию комплекса педагогической деятельности, ценностей, целей, принципов и методов в своей профессиональной деятельности. Любой целостный «подход» должен включать три основных компонента:

1. Понятие. Основное понятие подхода выступает в качестве основного средства его описания и умственной деятельности. Понятие любого подхода включает в себя единый набор терминов. Одно из понятий является решающим и по принципу определяет название этого подхода. В синергетическом подходе такая роль отводится термину «синергия». Наименование деятельностного подхода определяет понятие «действие «наименование системного подхода определяет понятие» система» и т.д.

2. Принципы. В педагогической науке принципы определяются как идеи или исходная поза, на которой они лежат. Совокупность руководящих принципов будет определять педагогическое мнение педагога, выбравшего тот или иной подход, а также определять содержание, методы, способы и формы педагогической деятельности.

3. технологический компонент. Эта составляющая подхода состоит из приемов и методов, выбранных в соответствии с определенным направлением и используемых в практической педагогической деятельности.

Основные понятия в STEM-образовании:

1. STEM-ассоциация естественных наук;
2. STEM-центр-проектная лаборатория, позволяющая обучающимся на базе учебных заведений проводить научно-исследовательские работы, создавать научные проекты;
3. Робототехника-прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем;
4. 3D моделирование — процесс создания трехмерной объектной модели.
5. инженерное мышление – один из видов мышления, возникающий и формирующийся при решении инженерных задач, позволяющий быстро, точно и естественно решить любую задачу в определенной предметной области.

Можно выделить следующие принципы STEM-образования:

1. принцип обязательного действия. На уроках в условиях STEM-образования создание прототипов подлинных изделий является обязательным условием.

2. принцип сотрудничества. В классе организуются совместные действия педагога на основе межпредметного взаимодействия и диалогического взаимодействия с учащимися, а учащихся друг с другом.

3. принцип творчества и успеха. Проведение занятий в индивидуальном, в коллективном порядке позволяет раскрыть творческие возможности обучающихся.

4. принцип индивидуальности. На уроке педагог вносит свой вклад в создание условий для индивидуального развития каждого обучающегося.

Особенности и основные преимущества STEM-образования от других систем являются характеристиками, перечисленными ниже:

- Междисциплинарность - объединение дисциплин в единую систему, поиск общей основы. STEM-образование сочетает в себе проектный и междисциплинарный подход, сочетающий науку и технологии, инженерное творчество и математику.

- Критичность и инновации. Для решения современных задач недостаточно теоретических знаний, необходимо уметь создавать новые методы, генерировать идеи и искать способы их реализации на практике.

- Критическое мышление-умение ничего не принимать без доказательств, постоянно проверять информацию для анализа. Учащиеся могут развить навыки критического мышления и решения проблем с целью их дальнейшего использования для преодоления трудностей, с которыми они сталкиваются в реальной жизни.

- Применять знания на практике. Учебный материал лучше усваивается, если для решения прикладных задач оперативно используются полученные новые знания. STEM-образование показывает, как обучающиеся могут применять полученные научно-технические знания и навыки в жизни. Дети изучают реальный проект, а не просто данные, создавая прототип оригинального продукта своими руками.

- Уверенность в себе. Практическая реализация идеи, создание собственных продуктов, их критика повышают моральный дух и повышают самооценку ребенка.

- Командная работа. Учащиеся сотрудничают, активно обсуждают, высказывают свои мысли, аргументируют свою позицию, что способствует лучшему запоминанию материала.

Литература

1. Jolly J.L. (2009). Historical perspectives: The National Defense Education Act, current STEM initiative, and the gifted. *Gifted Child Today*, 32(2), 50-53.

2. Clark J. (2017). In the shadow of Sputnik: A transnational approach to Menzies support for science education in Australia, 1957–1964. *International Journal of the History of Education*, 53(5), 623-639.

3. Borek J. (2008). A Nation at Risk 25. *The Phi Delta Kappan*, 89(8), 572-574.

4. Thomas, J., & Williams, C. (2009). The history of specialized STEM schools and the formation and role of the NCSSMST. *Roeper Review*, 32(1), 17-24.

5. Beilock, S.L., & Maloney, E.A. (2015). Math anxiety: A factor in math achievement not to be ignored. *Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences*, 2(1), 4-12.

6. Holmlund T.D., Lesseig K., & Slavitt, D. (2018). Making sense of “STEM education” in K-12 contexts. *International Journal of STEM Education*, 5(1), 1-18.

7. Стрижак А.Е., Слипихина И.А., Полихун Н.И., Чернецкий И.С. STEM-образование: ключевые дефиниции // Информационные технологии и средства обучения. 2017. Т. 62. № 6. С. 16-33.

8. Чемеков В.Н., Крылов Д.А. STEM – новый подход к инженерному образованию // Вестник Марийского государственного университета. 2015. № 12. С. 59-64.

9. Сейтвелиева С.Н. STEM-образование // Новые компьютерные технологии. 2010. № 1 (8). С. 96-97.